

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18954357>

ИЖТИМОЙ-ДЕМОГРАФИК ОМИЛЛАРИНГ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

Нодиржон Абдулахатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти
педагогик маҳорат маркази профессори.

E-mail: an_igp@mail.ru

Аннотация: Демографик омиллар жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ҳал қилувчи ўрин тутди. Ушбу мақолада ижтимоий-демографик омилларинг таълим тизимидаги ўрни ва аҳамияти тўғрисида сўз юритилади.

Калит сўзлари: демография, таълим, миграция, ижтимоий сиёсат, бошқарув, тараққиёт.

Аннотация: Демографические факторы занимают решающее место в социально-экономическом развитии общества. В данной статье рассматривается роль и значение социально-демографических факторов в системе образования.

Ключевые слова: демография, образование, миграция, социальная политика, управление, развитие.

Annotation: Demographic factors play a crucial role in the socio-economic development of society. This article examines the role and importance of socio-demographic factors in the education system.

Keywords: demography, education, migration, social policy, management, development.

Демографик омиллар жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ҳал қилувчи ўрин тутди. Аҳолининг сони, таркиби, туғилиш ва ўлим даражаси, миграция жараёнлари ҳамда умр кўриш давомийлиги каби кўрсаткичлар мамлакатнинг меҳнат бозори, инфратузилмаси, таълим ва соғлиқни сақлаш тизими, ижтимоий сиёсат ва иқтисодий юксалишига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис демографик ҳолатни мунтазам ўрганиш, таҳлил қилиш ва унга мос равишда давлат сиёсатини шакллантириш жамият барқарорлиги ва келажак тараққиёти учун муҳим аҳамият касб этади

Дарҳақиқат демографик омиллар Ўзбекистон давлатининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, улар иқтисодий ўсиш суръатлари, меҳнат бозори, ижтимоий соҳа ва ҳудудий тараққиётга бевосита таъсир кўрсатади. Ўзбекистон аҳолиси тез ўсиб бораётган давлатлардан бири ҳисобланади. Бу ҳолат: ички бозорнинг кенгайишига, товар ва хизматларга талаб ортишига, иқтисодий фаолликнинг ошишига имкон яратади. Бироқ аҳоли ўсишининг юқори суръати: иш ўринлари яратиш, уй-жой, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимларига катта босим ҳам келтиради.

Ёш таркиби (демографик дивиденд) Ўзбекистонда аҳолининг катта қисми ёшлардан иборат. Бу меҳнат ресурсларининг кўплиги, ишлаб чиқариш салоҳиятининг юқорилиги, инновация ва тадбиркорлик учун қулай муҳит яратади. Агар ёшлар сифатли таълим, касб-хунар, барқарор иш билан таъминланса, бу ҳолат демографик дивидендга айланади.

Демографик ҳолат меҳнат бозорини белгилайди: ишчи кучи таклифи ошади, саноат, қишлоқ хўжалиги ва хизматлар соҳасида кадрларга эҳтиёж ортади. Шу билан бирга: ишсизлик хавфи, ташқи меҳнат миграцияси каби муаммолар ҳам юзага чиқиши мумкин.

Келажакдаги ривожланиш тамойилларини олдиндан аниқлаш, шунингдек имкони борича уларга таъсир ўтказиш мақсадида дунёда юз бераётган демографик жараёнлар, шунингдек жамият ичидаги ўзгаришларни англаш мақсадида кўп уринишлар бўлди [1:671]. Жумладан таълимни бошқаришда демографик омилларнинг аҳамияти, ўрни ва ролини тадқиқ этиш ҳам илмий тадқиқотларнинг долзарб мавзуларига айланди.

Ўзбекистоннинг ҳар бир ҳудуди, воҳаси, вилоятлари, шаҳарлари ягона бир миллий давлат тасарруфида бўлса-да, улар ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ва демографик соҳаларда бир-биридан ўзига хос маҳаллий хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу ҳозирги кунга келиб, дунё тамаддуни тараққиётига ўз муносиб ҳиссасини қўшган, Марказий Осиёнинг қадимий цивилизация ўчоқларидан бири ҳисобланган мамлакатимизнинг Зарафшон, Хоразм, Сурхон каби воҳалари ижтимоий ҳаётида яққол кўзга ташланади [2:316]. Улар орасида республикамизнинг шарқий минтақаси ҳисобланган Фарғона водийси ҳам ҳудудий, иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан республиканинг республиканинг бошқа вилоятларига қараганда, айрим ўзига хос хусусиятларга эгадир. Ушбу хусусиятлар водийнинг қадимдан то ҳозирги кунга қадар давом этган тарихий жараёнлар таъсирида шаклланган. Айниқса охириги бир ярим аср ичида юз берган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар мустақиллик йилларига келиб, ушбу ҳудудда қатор долзарб муаммолар тўпланиб қолганлигидан далолат бериб, уларни ислохотлар жараёнида ҳал қилиш масаласини кўндаланг қилиб қўйди.

Мутахассислар тили билан айтганда, “умумреспубликага хос бўлган муҳим муаммолар ўта жиддий тус олганлиги билан Фарғона водийсида ўз аксини топган, бунда индустриалаштириш, урбанизация, демография, аҳолининг жойлашганлиги, ҳудудий ҳаракати, экологияси асосий ўрин эгаллайди[3:3].

2008 йилда мамлакатимизда 18 ёшгача бўлган ёшлар 10 миллион 360 минг нафарни ёки умумий аҳолининг тахминан 40 фоизини, 30 ёшгача бўлганлар эса - 17 миллион 80 минг нафарни ёки 64 фоизни 163 ташкил этган эди[4:5]. Бугунги кунда эса мамлакатимизда 36 млн. нафардан ортиқ аҳоли истиқомат қилади. Аҳолининг 18 млн.га яқини (60%) ёшлар ҳисобига тўғри келади, ўсиш кўрсаткичлари эса йилига 500 минг нафардан ортиқни ташкил этади. Ёшларнинг ҳаётда ўз ўрнини топиши масалалари шу боис ҳам долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Ўз-ўзидан аёнки, аҳолимизнинг аксарият қисмини ташкил этадиган ёшларимизнинг ҳали-бери ечилмаган муаммоларига эътиборимизни жалб этиш, уларни ҳаётимизда ҳақиқатдан ҳам ҳал қилувчи кучга айлантириш масаласи жамоатчилигимизнинг диққат марказида турибди[5:91].

Аҳоли таркибида болалар ва ўсмирларнинг кўплиги ҳам демографик вазиятнинг ўзига хос хусусият ҳисобланади. Маълумки, болалар ва ўсмирлар давлат томонидан ҳимояга муҳтож ижтимоий қатламлар сирасига киради. Аҳолида оила аъзолари сонининг кўплиги Марказий Осиё минтақасидаги бошқа мамлакатлар каби Ўзбекистонга ҳам хос хусусиятдир. Республикада оиланинг ўртача сони 5,5 кишидан иборат, бир қанча вилоятларда эса 6 кишидан ошади, ваҳоланки, ушбу кўрсаткич МДҲнинг Европа қисмидаги мамлакатларда 3,2 кишини ташкил этади[6:633]. Республика миллий таркибининг ўзига хослиги – унинг фарқлантирувчи хусусиятидир. Этник таркибда туб аҳоли юқори ўринни эгаллайди. Республика аҳолисининг 83,4 %дан кўпроғини ўзбеклар ташкил қилади[7:7].

Ўзбекистон туғилиш даражаси ва аҳолининг табиий ўсиши юқори бўлган мамлакатлар жумласига киради. Аҳоли сонининг жадал кўпайиб бориши азалдан Ўзбекистонга хос хусусият бўлиб келган. Масалан, 1991 йили аҳоли сони 20607,7 мингга, 2006 йилда 26312,7 мингга, 2019 йилда эса 33724,9 етди[8:58].

Фарғона водийси аҳолисининг ўсишига бутун Республикада бўлгани каби умумий хусусиятлар билан бирга ўзига хос омил ва шарт-шароитлар ҳам таъсир кўрсатади. Ушбу ҳолатни статистик маълумотлар асосида таҳлил қилинадиган бўлинса, Фарғона водийси аҳолисининг 1991 йилга нисбатан бугунги кунга келиб ўсиш даражаси жанубий минтақадан 11% камлиги кузатилса, бошқа минтақалардан эса олдинги ўринда туради. Масалан, Тошкент регионидан 24,2 %, Мирзачўл минтақасидан 4,5 %, Зарафшондан 4%, Қуйи Амударё минтақасидан эса 3 % юқорилиги билан фарқланади. Масалан, Наманган

вилояти Ўзбекистонда табиий ўсиш юқори бўлган вилоятлардан бири бўлиб, аҳолининг ўсиш суръати Республика ҳудудлари ичида тўртинчи ўринни эгаллайди. Ҳозирда мазкур ҳудуд Сурхондарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларидан ташқари юқори даражага эга бўлди.

Туғилиш коэффициенти бугунги кунда Андижонда 20,5, Наманганда 22,2, Фарғонада вилоятида эса 20,2 промиллени ташкил этмоқда. Водий бўйича туғилишнинг ўртача даражаси Наманган вилоятида нисбатан юқорилиги билан фарқланади. Ҳудудлар бўйича эса аҳолининг туғилиш даражаси ўрганилганда, Бувайда, Косонсой, Бешариқ, Ўзбекистон, Олтиариқ, Бағдод, Ёзёвон, Данғара, Охунбобоев, Риштон, Фурқат, Учкўприк, Олтинкўл, Пахтабод, Бўз, Хўжабод, Марҳамат, Жалақудук, Шаҳрихон, Кўрғонтепа ва Улуғнор туманларида ҳам туғилишнинг умумий коэффициенти водий кўрсаткичлари (24,8 %)дан баланд бўлган. Энг кам туғилиш кўрсаткичига эга ҳудудлар Фарғона, Қувасой, Асака шаҳарларидир. Қолган туманлар ва шаҳарлар ўртача кўрсаткичга эга. Аҳолининг табиий кўпайишида водийнинг демографик хусусияти муҳим ўрин тутади. 1991 йилда табиий кўпайиш 166,3 минг кишига етган. 1991–2006 йиллар орасида табиий кўпайишнинг ўртача даражаси 128,0 минг кишидан иборат бўлган[8:318].

Ҳозирги кунда кузатилаётган демографик, миграцион трендлар, маъмурий-ҳудудий ҳамда иқтисодий ўзгаришлар қишлоқ ва шаҳарларда аҳолининг тинимсиз ўсишига сабаб бўлади. Айти вақтда, катта ва йирик шаҳарларда аҳоли миграция ҳисобига айниқса таълим олувчи ўқувчилар сонининг кўпайиши, ишлаб чиқариш салоҳиятининг ортиб бориши ва мамлакат ижтимоий-маданий ҳаёти уларда жамланишига олиб келади. Ушбу факторлар охир-оқибат мамлакат аҳолисининг шаҳарларда жамланишига ва ўз-ўзидан, табиий агломерацияларнинг вужудга келишига олиб келади. Мазкур ҳолат таълими тизимида зарур тайёргарликсиз шаҳарлар инфратузилмаси ҳамда экологик ҳолатида ижобийдан кўра кўпроқ муаммоли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин.

Аҳолининг шаҳарлар ва қишлоқлар бўйича жойлашуви: инфратузилма ривожланиши, ҳудудий иқтисодий сиёсат учун муҳимдир. Қолаверса, ички ва ташқи миграция ўз навбатида меҳнат бозоридаги мувозанатни, оилалар даромадини, шаҳарлашув жараёнини белгилайди. Демографик омиллар: таълим тизими, соғлиқни сақлаш, пенсия ва ижтимоий ҳимоя тизимларини режалаштиришда асосий кўрсаткич ҳисобланади. Демографик омиллар Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида **стратегик ресурс**дир. Аҳолининг ёш ва фаол таркибидан самарали фойдаланиш натижасида барқарор иқтисодий ўсиш, ижтимоий барқарорлик, миллий тараққиёт кафолати бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гидденс Энтони. Социология / Тарж. Н. Маматов ва Ж. Бегматов.- Тошкент.: Шарқ, 2002. -Б.671.
2. Раҳматуллаев Ш. Фарғона водийси вилоятларининг ижтимоий-демографик хусусиятлари // “Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари: асосий йўналишлари ва ёндашувлар” Республика ёш олимларининг биринчи илмий конференцияси материаллар тўплами Тошкент, 2009.
3. Алиакберова Н.М., Гольдфар Б.Я., Эргашев А. Размещение населения Ферганской долины (демографический аспект). - Ташкент., 1990.
4. Мадалиева З. Хукукий маданият ва ёшлар.- Тошкент.: “Академия”, 2008.
5. Шодмонов Б.И. Ўзбекистон тарихида илмий салоҳиятли ёшлар маънавий-ахлоқий маданиятини юксалтиришда миллий кадрларнинг ўрни //“Марказий Осиёда ислом маданияти ва санъати: ўтмиш ва ҳозирги замон” “Бухоро – ислом маданияти пойтахти” номли форуми доирасида ўтказилган халқаро онлайн конференция материаллари. Тошкент, 2020.
6. Абдулбоқиев Ф.А.Фарғона водийсида демографик ривожланишнинг ўзига хос жиҳатлари // Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари Республика илмий анжумани материаллари. Наманган, 2020.
7. Қўчқорова М. Ижтимоий демографик гуруҳлар социологияси. – Фарғона, 2012.
8. Численность населения Узбекистана. Госкомстат Узбекистана. Стат. сбор. – Ташкент, 2019.